

Церков – митрополит Іларіон (Іван Огієнко) та патріарх Мстислав (Степан Скрипник).

Виняткова роль Церкви в новітніх процесах України, які привели до проголошення державної самостійності. Церква причинилася до заміни старих суспільних структур новими, до забезпечення національної незалежності, основних людських прав, свободи свідості.

І нині Церква виступає активним чинником державотворення. Зріс її суспільний статус. Вона дістала можливість вільно, без перешкод активно провадити свою канонічну, катехизаційну та проповідницьку діяльність, що сприяє духовному відродженню і стабілізації суспільства, підтриманню громадянського миру і злагоди.

О.В. Андриєнко (Донецьк)

ПРАВОСЛАВНІ ЦІННОСТІ ТА УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ГОРИЗОНТИ ОЧІКУВАНЬ

Трансформаційні процеси, які сьогодні активно й динамічно розвиваються в українському суспільстві, торкаються абсолютно всіх аспектів його життєдіяльності. Не залишається незмінною і сфера релігії, у тому числі й православ'я. При цьому не слід забувати, що кінцевою метою будь-яких соціальних трансформацій завжди виступає створення нової стабільної та розвинутої соціальної системи. Для реалізації даного завдання суспільству необхідний стабільний ціннісно-нормативний фундамент, що не тільки забезпечував би функціонування соціуму на сьогоднішньому етапі, але й створював перспективи його розвитку в майбутньому. Роль такого фундаменту для українського соціуму цілком успішно могли б зіграти саме православні морально-етичні цінності та поведінкові настанови. Отже, цілпо представленого дослідження є аналіз ролі та значення православ'я для сучасного українського суспільства, а також визначення "горизонтів очікування" відносно православних духовних цінностей в українському контексті.

Окремі аспекти досліджуваної проблеми були висвітлені в працях як вітчизняних, так і закордонних авторів, таких як С. Роуз [4], Б.А. Любюков [2], В. Чемерис [6], О.В. Шуба [7] та ін. Питання про роль та значення православ'я для культури й суспільства України, останнім часом дедалі частіше стає предметом дослідження, обговорення на наукових конференціях, зустрічах, "круглих столах". І цей момент є цілком зрозумілим на фоні загального "релігійного ренесансу", а також того моменту, що релігійна духовність, особливо православна, завжди відіграла для України важливу роль. Але якщо стосовно місця православ'я та загальної релігійної свідомості у попередньому історичному розвитку України існує певна конкретність та визначеність, то питання про ту роль, яку буде відігравати православне християнство в майбутньому Української держави, є надзвичайно дискусійним. Чи ця роль стане більш значною? Чи вона зменшиться? Чи є, взагалі, майбутнє у православних цінностей? Напевно, що є. Як пишуть А.М. Колодний та П.Л. Яроцький [1, 700], "наприкінці ХХ ст. дослідники демонструють набагато більше оптимізму щодо майбутнього релігії, ніж на його початку". І це не є випадковим. Адже, судячи з сучасних соціокультурних реалій, можна із впевненістю говорити про те, що нині існує стійка потреба в релігії як в етноформуючому, консолідуючому та культуростверджуючому чиннику. Саме православне християнство може виявитися найбільш придатною системою для виконання цієї ролі у контексті українського суспільства. Звичайно, сказати, якою саме буде майбутня українська церква, навіть гіпотетично, дуже важко. Як пишуть М.Ф. Рибачук, О.І. Уткін та М.І. Корюшко [3, 83], ясно тільки те, що "український народ оберє ту релігію, яка відповідає рівню його розвитку." Наприклад, рівню індивідуалізму або колективізму в суспільній свідомості. У будь-якому випадку це буде християнська церква і найбільш вірогідно, саме православна. Звичайно, поліконфесійність та плюралізм у поглядах та світоглядних й культурних орієнтаціях має зберігатися і поглиблюватися. Але наврад чи українець в масі своїй знайде себе в кришнаїзмі, буддизмі або ісламі, оскільки "особливості цих релігій суперечать українській духовності" [3, 83]. Тому цілком вірогідним є те, що

саме православний світогляд і православні цінності, як найбільш близькі та зрозумілі для української свідомості, будуть і в майбутньому становити домінуючу духовного життя України. Більш того, стануть його незамінною основою та головним джерелом існування.

Хоча треба зазначити, що дана точка зору зовсім не є єдиною, її поділяють далеко не всі сучасні науковці. Так, достатньо широкий резонанс в останні роки отримала так звана “теорія маятника”, одними з найбільш відомих представників якої є К. Кааріайнен та Д. Фурман. Згідно з даною концепцією, динаміка відношення до релігії в історичному процесі образно представляється як коливальні рухи маятника: від атеїзму – до активного росту релігійності і назад. Дана модель багато в чому є зручною, але, у той же час, має цілу низку суперечливих моментів. Представники концепції вважають, що вже у 1996 р. хід “маятника масової свідомості” у напрямку росту релігійності значно уповільнився і зупинився на рівні 34% (згідно з дослідженнями, проведеними в Росії), при позитивному відношенні до православ'я у 88%. Справжніх віруючих, по Фурману, залишилось тільки 4%. Попереду вбачається духовно-світоглядна невизначеність, ентропія та еклектика. Ніхто вже не вірить, і, майже без сумнівів, вірити не буде. Маятник, що здійснює потужний рух від тотального православ'я до майже тотального атеїзму, сил для зворотного ходу вже практично не має. Так, Ю.Ю. Синеліна [5, 220] пише про те, що за результатами подальших досліджень К.Кааріайнена та Д.Фурмана у 1999 р. виявилось, що “ріст числа віруючих не тільки не зупинився, але й відбувся достатньо різкий стрибок угору (до 42%), якого дослідники не чекали і причин якого вони не розуміють”. Тобто, розвиток релігійних процесів, як і розвиток соціальних трансформацій в країнах пострадянського простору, є напоручд неоднозначним та складним. Тому перед дослідниками продовжує стояти питання знайдення найбільш досконалого та адекватного зовнішній дійсності методу аналізу наявних соціальних та релігійних процесів.

Іншим важливим моментом, що характеризує тенденції розвитку православ'я в Україні, є шлях до активного формування в церквах та народі екуменічної свідомості. Ідея “українського екуменізму” була висловлена ще кардиналом Йосипом Сліпим, який закликав усіх віруючих українського походження – католиків, православних та протестантів – об'єднатися в “єдину автономну українську церкву під главенством патріарха”, що необхідно для подолання міжконфесійної ворожнечі [3, 82]. Це питання дуже активно обговорюється і сьогодні. Багато що говорить про доцільність подібних ідей. У той же час єдина точка зору на це питання досі не існує. Так, отець Серафим Розу у своїй праці “Православ'я і релігія майбутнього” пише про те, що “християнський екуменізм у кращому своєму прояві являє собою ...оману протестантів та католиків, нездатних зрозуміти, що церква Христова вже існує на Землі, і що самі вони знаходяться поза нею” [4, 13], а сама атмосфера “єкуменічного лібералізму перекручує будь-яке правдиве слово, яке там виголошене” [4, 13], наводячи при цьому численні приклади того, що майбутні екуменічні шляхи – це відхід від істинного християнства. Таким чином, дане питання також залишається відкритим.

Намагаючись окреслити майбутні шляхи розвитку православ'я в межах українського суспільства, має сенс висунути гіпотезу про поглиблення ролі й значення православних орієнтацій для державотворчого процесу в Україні. Адже у сучасному православ'ї соціально-політичні, а також економічні мотиви “глибоко проникли у саме розуміння змісту віри” [3, 16]. Причому це явище має двоякий характер. З одного боку, соціальні мотиви є складовими теологічних викладок, що зумовлене наявністю в релігії певного прагнення до “співзвучності із соціальною дійсністю” [2, 29]. А з другого боку спостерігаються постійні намагання православних ідеологів християнізувати суспільне життя. Яскравим прикладом цього можуть бути численні освячення державних, громадських установ, закладів науки, культури, промислових підприємств, кооперативів тощо. І є всі підстави говорити про те, що дана тенденція буде розвиватися і в майбутньому.

Таким чином, варіантів та моделей подальшого розвитку релігії, та, зокрема, православного християнства в українському суспільстві, існує дійсно багато. Напевно те, які з цих моделей є найбільш “істинними”, покаже лише час. Жодних сумнівів не

викликає лише одне – православ'я в Україні має майбутнє. Більш того, - достатньо масштабне майбутнє. І зумовлене це, передусім, тим моментом, що у сучасній українській державі існує реальна потреба в стабільних та розвинутих духовних цінностях та орієнтирах, надати які може саме православ'я, як найбільш близька і прийнятна для української свідомості релігійна та морально-етична система.

1. Колодний А.М., Яроцький П.Л. та ін. *Історія релігії в Україні*. — К., 1999. — 735 с.
2. Любовик Б.А. и др. *Православие и современность (философско-социологический анализ)*. — К: *Наукова думка*, 1988. — 336 с.
3. Рибачук М.Ф., Уткін О.І., Корюшко М.І. *Національне відродження і релігія*. — К: Асоціація "Україна", 1995. — 208 с.
4. Роуз С. *Православие и религия будущего: Пер. с англ.* — Волгоград: Православная книга, 1991. — 208 с.
5. Синелина Ю.Ю. *О характере процесса секуляризации в России // Вопросы философии*. — 2002. - №12. — С. 220-227.
6. Чемерис В. *Голозофа українського православ'я*. — К: Поліграфіка, 1998. — 510 с.
7. Шуба О.В. *Релігія в етнонаціональному розвитку України: політологічний аналіз*. — К: Кривіця, 1999. — 324 с.

О.П.Масюк (Запоріжжя)

РОЛЬ ПАТЕРНАЛІЗМУ В РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВ'Я У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Тривалий час український загальний розвивався в межах країни, специфікою якої була домінація державного регулювання у всіх суспільних відносинах, у тому числі і соціальному захисті людини, та релігійній сфері. Відтак значною мірою поступовий історичний розвиток визначив особливу роль ідеї патерналізму в сучасних українцях. Становлення суспільства на принципах демократизації, дотримання прав та свобод людини, обмеження сфер впливу політики визначає специфіку взаємодії людини та держави на сучасному етапі розвитку України. Звідси складається суперечність між умовами суспільного розвитку України та станом ціннісних орієнтацій, морально-етичних норм у суспільній свідомості визначених ідеєю патерналізму.

У якості однієї з причин цієї суперечності була названа зміна ставлення до релігії у суспільстві: "Британський державний службовець Едмунд Берк стверджував, що спрямування до зміни традицій і релігій на виключне використання розуму, є первинним витоком цієї проблеми, та сучасні спадкоємці Берка продовжують стверджувати, що секулярний гуманізм є коренем сучасних суспільних проблем" [1, 17]. Важливим у цьому випадку є дослідження значення релігії та морально-етичних норм як необхідних патерналістських елементів життя суспільства сьогодні, що і є метою цієї роботи.

Розглянемо основну сутність окремої проблеми. Згадаємо Радянський Союз, Китай, Німеччину, та їх "великих батьків націй": І.Сталіна, Мао Цзе Дуна, А. Гітлера. Всі ці державні особи перебували у статусі "батьків своїх народів та держав", коли соціально-економічне життя їх країн знаходилося в кризовому стані. Складне економічне становище безумовно позначилося і на діяльності усіх інших сфер, на основних соціальних інститутах.

Видатний дослідник соціальних систем П.Сорокін визначив ці впливи як тенденцію посилення державного контролю у важких умовах матеріального життя суспільства, дослідивши їх у якості циклів насильницьких відносин протягом усього історичного процесу. З автором можна погодитися, додавши до цього наявність інших чинників впливу на загальний стан держави та суспільства, таких як особливості міжнародних стосунків, традицій державного управління та інші.

При наявності цих чинників відбуваються дві спрямовані дії, у першу чергу залежні від стану власне суспільства, а почасти від стану самої особи в руках якої знаходиться влада. З часом, перебуваючи у злиднях люди перестають дбати про духовне спасіння. На перший план виходять спасіння та захист від буденних проблем та

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

